

Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska)

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW¹

¹ Projekt Orthoptera Polski, 63-304 Czermin, Żbiki 45; ² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [New data on true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland)]. New faunistic data on the occurrence of terrestrial true-bugs in the Pleszew district are presented. Field studies were carried out in 33 localities. In total, the paper presents the data concerning 153 species of Heteroptera, including one new to Wielkopolsko-Kujawska Lowland, i.e. *Plesiodema pinetella* (Zetterstedt), and the sixth locality of *Deraeocoris ventralis* (Reuter) in Poland.

Key words: true bugs, faunistics, new records, distribution.

Wstęp

Nizina Wielkopolsko-Kujawska stanowi, na tle innych krain zoogeograficznych Polski, region dobrze poznany pod względem występowania i rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych. Jak dotąd wykazano z tego regionu 482 gatunki tych owadów (Gierlasiński i Taszakowski 2020). Prowadzone w ostatnim czasie na tym obszarze badania w samych tylko latach 2018 i 2019 przyczyniły się do stwierdzenia po raz pierwszy w tej krainie blisko czterdziestu gatunków (Bunalski 2019; Bunalski i Taszakowski 2018; Bunalski i in. 2019; Gierlasiński i in. 2018a, b, 2019a, b, c, 2020; Hebda i Rutkowski 2018, 2019; Kadej i in. 2019; Kuźmiński i Mazur 2019; Taszakowski i Gierlasiński 2018).

W niniejszej pracy przedstawiono nowe dane na temat występowania pluskwiaków różnoskrzydłych w powiecie pleszewskim.

Materiał i metody

Prezentowane dane pochodzą głównie z lat 2018–2020 i dotyczą 153 gatunków, zebranych na terenie 33 miejscowości (Borucin, Broniszewice, Broniszewice-Marianin, Chocz, Czarnuszka, Dobra Nadzieja, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Grab, Grab-Robaków, Kolonia Obory, Jedlec, Karmin, Kowalew, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Lutynia, Marszew, Nowolipsk, Piła, Pleszew, Psienie-Ostrów, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Szymanowice, Taczanów, Tomice, Tursko, Wieczyn, Żbiki, Żegocin). Szczegółowy opis terenu badań można znaleźć w opracowaniach Żurawlewa (2014, 2018) oraz Gierlasińskiego i in. (2018a).

Owady odławiano przy użyciu czerpaka entomologicznego, ziemnych pułapek Barbera, a także po-

przez otrząsanie drzew i krzewów, przesiewanie ściółki sitem entomologicznym oraz wabienie do światła. Zebrany materiał znajduje się w zbiorach autorów i w Zbiorach Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Bura-kowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG].

Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za „Catalogue of Heteroptera of Palearctic Region” (Aukema i Rieger 1995, 1996, 1999, 2001, 2006) oraz za Schuh i Weirauch (2020). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy: Cmoluchowa (1978), Gierlasiński i in. (2019c), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1972, 1998a, b, c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968). Przegląd gatunków podano w kolejności alfabetycznej.

W pracy zastosowano następujące skróty: ad luc. – zwabiony do światła, det. – oznaczył, EM – E. Markiewicz, GG – G. Gierlasiński, leg. – zebrał, pBa – pułпка Barbera, PŻ – P. Żurawlew, sito – wysiane ze ściółki, TR – T. Rutkowski. Brak osób wymienionych po liczbie zebranych okazów równoznaczny jest zapisowi „leg. PŻ, det. GG”. Brak liczby odłowionych osobników po dacie oznacza, iż zebrano jeden okaz.

Wykaz gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Wieczyn [XT86]: 25.07.2019.

***Cyphostethus tristriatus* (Fabricius, 1787)**

Żbiki [XT96]: 20.04.2019, 31.10.2019.

***Elasmostethus interstinctus* (Linnaeus, 1758)**

Marszew [XT95]: 22.03.2019, 2 exx., sito.

***Elasmucha fieberi* (Jakovlev, 1865)**

Gizałki [XT97]: 22.04.2018, sito, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***E. grisea* (Linnaeus, 1758)**

Gizałki [XT97]: 22.04.2018, leg. TR, det. GG; Ludwina [XT94]: 18.02.2019; Marszew [XT95]: 22.03.2019, sito; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019, 2 exx.; Żegocin [XT96]: 11.06.2019.

Alydidae***Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)**

Gołuchów [YT04]: 29.07.2018; Kwileń [XT96]: 21.06.2018; Piła [YT05]: 6.05.2018, leg. EM, det. GG.

Anthocoridae***Orius minutus* (Linnaeus, 1758)**

Marszew [XT95]: 17.02.2019; Grab-Robaków [XT86]: 19.03.2019, sito; Żbiki [XT96]: 25.01.2019, 3 exx., sito; Żegocin [XT96]: 11.06.2019.

Aradidae***Aradus betulae* (Linnaeus, 1758)**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, 2 exx., leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***A. depressus depressus* (Fabricius, 1794)**

Dobra Nadzieja [XT94]: 1.06.2019, 2 exx.; Stara Kaźmierka [XT96]: 28.04.2018, 2 exx.

Berytidae***Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)**

Gołuchów [YT04]: 22.07.2019; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, 2 exx., pBa, 17.06.2018, 1.02.2019, sito, 1.02.2019, 2 exx.; Żegocin [XT96]: 11.06.2019.

Blissidae***Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826)**

Pleszew [XT95]: 21.04.2019.

Coreidae***Arenocoris fallenii* (Schilling, 1829)**

Kwileń [XT96]: 5.08.2018; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, pBa, 16.07.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Ceraleptus lividus* Stein, 1858**

Żbiki [XT96]: 28.05.2016, 2 exx., pBa.

***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, leg. & det. GG; Gołuchów

[YT04]: 29.07.2018; Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019; Piła [YT05]: 1.06.2019, leg. EM, det. GG; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019, 30.05.2019; Żbiki [XT96]: 17.03.2019, 2.06.2019, 31.10.2019.

***Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)**

Stara Kaźmierka [XT96]: 30.05.2019; Żbiki [XT96]: 22.08.2019; Żegocin [XT96]: 29.06.2019,

***G. juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839**

Kowalew [XT85]: 19.07.2019, leg. & det. PŻ; Żbiki [XT96]: 20.04.2019, 2 exx.

***Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)**

Broniszewice-Marianin [XT95]: 20.10.2019; Broniszewice [XT96]: 25.10.2019, 24.11.2019, 1.02.2020, leg. & det. PŻ; Gołuchów [YT04]: 13.10.2019, leg. & det. EM; Piła [YT05]: 23.10.2019, leg. & det. EM; Pleszew [XT95]: 18.10.2019, 24.10.2019, 31.10.2019, 5.12.2019, 15.12.2019, 10.02.2020, leg. & det. PŻ; Tomice [XT87]: 1.11.2018, leg. & det. PŻ; Żbiki [XT96]: 18.11.2019, leg. & det. PŻ; Żegocin [XT96]: 13.10.2019, 17.10.2019, leg. & det. PŻ.

***Spathocera dalmanii* (Schilling, 1829)**

Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, leg. & det. GG, 22.04.2018, sito, leg. TR, det. GG; Żbiki [XT96]: 1.05.2015, 20.04.2019.

Cydnidae***Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794)**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, 4 exx., leg. & det. GG.

***Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Kwileń [XT96]: 2.06.2019; Żbiki [XT96]: 20.05.2019, 2.06.2019, 19.10.2019.

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Kwileń [XT96]: 2.06.2019, 2 exx.; Żbiki [XT96]: 20.04.2019, 5.09.2019.

***Sehirus luctuosus* Mulsant et Rey, 1866**

Piła [YT05]: 10.05.2018, leg. EM, det. GG; Pleszew [XT95]: 21.07.2019; Żbiki [XT96]: 21.04.2018.

***Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839)**

Broniszewice [XT96]: 11.10.2018; Gołuchów [YT04]: 29.07.2018; Pleszew [XT95]: 1.11.2018; Stara Kaźmierka [XT96]: 30.05.2019; Żbiki [XT96]: 1.05.2015, 20.03.2019, 6.05.2019, 20.05.2019, 2.06.2019.

Cymidae***Cymus aurescens* Distant, 1883**

Gizałki [XT97]: 22.04.2018, sito, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***C. glandicolor* Hahn, 1832**

Żbiki [XT96]: 20.04.2019.

***C. melanocephalus* Fieber, 1861**

Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019.

Geocoridae***Geocoris ater* (Fabricius, 1787)**

Kwileń [XT96]: 2.06.2019; Żbiki [XT96]: 17.08.2018, 1.02.2019, sito. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

Heterogastridae***Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775)**

Żbiki [XT96]: 7.09.2018.

Lygaeidae***Arocatus longiceps* (Stål, 1872)**

Pleszew [XT95]: 24.01.2020, 3 exx.

***A. melanocephalus* (Fabricius, 1798)**

Gołuchów [YT04]: 29.07.2018. Przedstawiciel Lygaeidae notowany głównie w środkowej Polsce (Lis B. 2010; Korcz 2010; Tarnawski 2013; Skitek 2016; Hebda i Rutkowski 2019; Gierlasiński i in. 2020), na południu kraju (Gierlasiński i in. 2020) oraz podawany ogólnikowo ze Śląska (Scholtz 1847). Prezentowane stanowisko potwierdza jego obecność na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)**

Gizałki [XT97]: 15.08.2018; Gołuchów [YT04]: 27.07.2019; Marszew [XT95]: 17.02.2019, 22.03.2019, sito; Piła [YT05]: 10.10.2018, leg. EM, det. GG; Pleszew [XT95]: 14.06.2018, 2.04.2019, 24.10.2019; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019, 13 exx., 30.05.2019; Żbiki [XT96]: 1.05.2015, 3 exx., 1.02.2019, 13.02.2019, 11.03.2019; Żegocin [XT96]: 25.02.2019, sito, 11.06.2019.

***Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)**

Żbiki [XT96]: 21.07.2018, 22.01.2019, sito, 20.04.2019, 3 exx.

***N. thymi thymi* (Wolff, 1804)**

Gizałki [XT97]: 9.07.2018, 3 exx.; Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019, 6 exx.; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, pBa, 3.08.2018, 5 exx., 1.02.2019, 8 exx., sito; Żegocin [XT96]: 11.06.2019, 4 exx.

***Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852)**

Pleszew [XT95]: 24.01.2020; Żbiki [XT96]: 20.04.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

Miridae***Acetropis carinata* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***A. longirostris* Puton, 1875**

Żegocin [XT96]: 11.06.2019, 12 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Żbiki [XT96]: 12.06.2019; Żegocin [XT96]: 11.06.2019,

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Gołuchów [YT04]: 22.07.2019; Piła [YT05]: 29.07.2018, leg. EM, det. GG; Tomice [XT87]: 8.07.2018; Żbiki [XT96]: 12.06.2018.

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018.

***Alloeotomus germanicus* Wagner, 1939**

Żbiki [XT96]: 30.07.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***A. gothicus* (Fallén, 1807)**

Żbiki [XT96]: 3.08.2018.

***Amblytulus nasutus* (Kirschbaum, 1856)**

Piła [YT05]: 31.05.2018, leg. EM, det. GG. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Bothynotus pilosus* (Boheman, 1852)**

Żbiki [XT96]: 31.08.2019, ad luc. Gatunek znany z kilkunastu stanowisk rozrzuconych na terenie ośmiu krain zoogeograficznych. Wykazany z Nizin Mazowieckiej (Cmoluchowa i Lechowski 1993) i Wielkopolsko-Kujawskiej (Kasprowicz 1963; Taszakowski i in. 2020), Pobrzeża Bałtyku (Tarnawski 2013), Pojezierzy Mazurskiego (Stichel 1960) i Pomorskiego (Schmidt 1937), Puszczy Białowieskiej (m.in. Trojan i in. 1994), Roztocza (Cmoluchowa i Lechowski 1993, 1994) oraz Wyżyny Lubelskiej (Cmoluchowa 1977). Podany także ogólnikowo z Prus (Stichel 1956). **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Żbiki [XT96]: 3.07.2018.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Stara Kaźmierka [XT96]: 30.05.2019; Żbiki [XT96]: 17.06.2018; Żegocin [XT96]: 11.06.2019, 2 exx.

***Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)**

Żbiki [XT96]: 30.07.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Piła [YT05]: 9.05.2018, leg. EM, det. GG.

***C. fulvomaculatus* (De Geer, 1773)**

Piła [YT05]: 30.05.2019, leg. EM, det. GG.

***Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Deraeocoris annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***D. lutescens* (Schilling, 1837)**

Broniszewice [XT96]: 11.10.2018; Pleszew [XT95]: 11.03.2018, 2.04.2019, 14.10.2019, 2 exx., 24.01.2020, 2 exx.; Psienie-Ostrów [XT86]: 1.09.2018.

***D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Dobra Nadzieja [XT94]: 9.06.2018; Piła [YT05]: 20.07.2018, leg. EM, det. GG; Żbiki [XT96]: 12.06.2018, 17.06.2018, 6 exx., 30.06.2019, 16.07.2019, 29.07.2019; Żegocin [XT96]: 11.06.2019.

***D. ventralis* Reuter, 1904**

Żbiki [XT96]: 12.06.2019. Gatunek po raz pierwszy wykazany z Polski niedawno (Taszakowski i in. 2020). Prezentowane stanowisko jest szóstym w kraju. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Dicyphus globulifer* (Fallén, 1829)**

Żbiki [XT96]: 30.06.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)**

Pleszew [XT95]: 24.05.2019.

***Europiella artemisiae* (Becker, 1864)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018, 3 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Globiceps fulvicollis* Jakovlev, 1877**

Gołuchów [YT04]: 22.07.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***G. sphaegiformis* (Rossi, 1790)**

Piła [YT05]: 18.06.2017, leg. EM, det. GG. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Żbiki [XT96]: 19.06.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)**

Żbiki [XT96]: 1.05.2018.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018, 6 exx., 20.06.2019, 3 exx.; Żegocin [XT96]: 11.06.2019, 3 exx.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Gizałki [XT97]: 9.07.2018, 2 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Chocz [XT96]: 17.06.2019; Gołuchów [YT04]: 22.07.2019, 26.07.2019; Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019; Lutynia [XT85]: 7.09.2018; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019; Żbiki [XT96]: 2.06.2019, 30.06.2019, 3 exx., 10.08.2019, 31.08.2019, ad luc.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Broniszewice [XT96]: 11.10.2018; Gołuchów [YT04]: 21.09.2018; Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019; Ludwina [XT94]: 18.02.2019, 4 exx.; Marszew [XT95]: 17.02.2019, 3 exx.; Piła [YT05]: 12.02.2019, leg. EM, det. GG; Tomice [XT87]: 1.11.2019; Żbiki [XT96]: 1.05.2015, 29.09.2018, 20.04.2019, 2 exx., 20.08.2019, 9 exx., 22.08.2019, 31.08.2019, ad luc.; Żegocin [XT96]: 13.10.2019.

***Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018; Żegocin [XT96]: 11.06.2019, 2 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807)**

Żbiki [XT96]: 5.07.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)**

Gołuchów [YT04]: 29.07.2018; Żbiki [XT96]: 10.06.2019.

***Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018; Żegocin [XT96]: 11.06.2019, 3 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***O. saltator* (Hahn, 1835)**

Piła [YT05]: 31.05.2018, leg. EM, det. GG.

***Orthops basalis* (A. Costa, 1853)**

Gołuchów [YT04]: 21.09.2018; Żbiki [XT96]: 30.07.2018, 29.09.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Orthotylus flavosparsus* (C.R. Sahlberg, 1841)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018, 30.07.2018, 20.08.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Pleszew [XT95]: 10.09.2018, 2.09.2019, 14.10.2019,

***Phytocoris pini* Kirschbaum, 1856**

Pleszew [XT95]: 30.06.2019, ad luc.

***P. tiliae tiliae* (Fabricius, 1777)**

Gołuchów [YT04]: 29.07.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***P. varipes* Boheman, 1852**

Żbiki [XT96]: 20.07.2018.

***Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)**

Żbiki [XT96]: 13.07.2018.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Chocz [XT96]: 17.06.2019; Żbiki [XT96]: 17.06.2018, 19.06.2019; Żegocin [XT96]: 11.06.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Plesiodema pinetella* (Zetterstedt, 1828)**

Żbiki [XT96]: 2.06.2019. Gatunek znany z kilkunastu pojedynczych stanowisk rozrzuconych na terenie całego kraju. Wykazany z Beskidów Wschodniego (Taszkowski i Gorczyca 2018) i Zachodniego (m.in. Smreczyński 1954), Niziny Mazowieckiej (Cmoluchowa i Lechowski 1993), Pobrzeża Bałtyku (Gorczyca 1991; Korcz 2003), Podlasia (Herczek 1982), Pojezierza Pomorskiego (m.in. Cmoluchowa i Lechowski 1993), Puszczy Białowieskiej (m.in. Cmoluchowa i Lechowski 1993), Rostocza (Cmoluchowa i Lechowski 1993, 1994), Tatr (Lis B. i in. 2004), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Chłond et Gorczyca 2009) oraz Wzgórz Trzebnickich (Bugaj-Nawrocka i in. 2018). **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego i dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

***Polymerus unifasciatus* (Fabricius, 1794)**

Żbiki [XT96]: 2.06.2019.

***Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)**

Dobra Nadzieja [XT94]: 3.05.2018, żwirownia, leg. TR, det. GG; Piła [YT05]: 5.05.2018, leg. EM, det. GG.

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018, 12.06.2019, 22.08.2019.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Gizałki [XT97]: 9.07.2018; Ludwina [XT94]: 18.02.2019; Piła [YT05]: 6.05.2018, leg. EM, det. GG; Pleszew [XT95]: 5.04.2018; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019, 3 exx., 30.05.2019; Żbiki [XT96]: 1.05.2015, 11.03.2019, 17.03.2019, 4 exx.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Żbiki [XT96]: 17.06.2018. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Teratocoris antennatus* (Boheman, 1852)**

Żbiki [XT96]: 2.06.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019; Żbiki [XT96]: 2.06.2019.

Nabidae***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Broniszewice [XT96]: 9.04.2018; Gołuchów [YT04]: 22.07.2019, 26.07.2019, 3 exx.; Piła [YT05]: 12.07.2018, leg. EM, det. GG; Żbiki [XT96]: 22.08.2019.

***H. mirmicoides* (O. Costa, 1834)**

Broniszewice [XT96]: 25.03.2019; Kowalew [XT85]: 19.07.2019, nimfa; Marszew [XT95]: 17.02.2019;

Grab-Robaków [XT86]: 19.03.2019, 5 exx., sito; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019, 30.05.2019, pBa; Żbiki [XT96]: 30.08.2018, 1.02.2019, 13.02.2019, 20.04.2019, 31.10.2019, 20.11.2019.

***Nabis pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Broniszewice [XT96]: 25.03.2019; Gizałki [XT97]: 21.04.2018, 2 exx., leg. & det. GG, 22.04.2018, 2 exx., sito, leg. TR, det. GG; Gołuchów [YT04]: 29.07.2018, 2 exx., 22.07.2019; Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019, 3 exx.; Ludwina [XT94]: 18.02.2019; Marszew [XT95]: 17.02.2019, 22.03.2019, 2 exx., sito; Piła [YT05]: 9.05.2018, leg. EM, det. GG; Pleszew [XT95]: 17.10.2019; Grab-Robaków [XT86]: 19.03.2019, sito; Sowina Błotna [XT94]: 27.08.2019; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019, 3 exx., 30.05.2019; Taczanów [XT84]: 30.03.2019, sito; Tomice [XT87]: 8.07.2018; Żbiki [XT96]: 29.07.2018, 1.02.2019, 3 exx., sito, 13.02.2019, 2 exx., 11.03.2019, 17.03.2019, 2 exx., 20.04.2019, 10.06.2019, 29.07.2019, 20.11.2019; Żegocin [XT96]: 25.02.2019, sito, 13.10.2019.

Oxycarenidae***Metopoplax origani* (Kolenati, 1845)**

Żbiki [XT96]: 10.08.2019, 3 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)**

Broniszewice [XT96]: 17.10.2019, 11.01.2020; Chocz [XT96]: 1.11.2019, 27 exx., leg. & det. PŻ; Pleszew [XT95]: 20.08.2019, 13 exx., 12.09.2019, 10 exx., 14.10.2019, 6 exx., 30.10.2019, 1.11.2019, 6 exx., 23.12.2019, leg. & det. PŻ. Podana po datach liczba okazów dotyczy tylko osobników odłowionych; na wszystkich stanowiskach gatunek występował masowo, przede wszystkim na lipach, brzożach oraz brzoskwini. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***O. modestus* (Fallén, 1829)**

Żbiki [XT96]: 27.01.2019, 13 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

Pentatomidae***Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, 4 exx., leg. & det. GG; Gołuchów [YT04]: 26.07.2019, 27.07.2019; Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019, 5 exx.; Ludwina [XT94]: 18.02.2019; Marszew [XT95]: 17.02.2019; Pleszew [XT95]: 21.04.2019; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019; Taczanów [XT84]: 30.03.2019, 3 exx., sito; Żbiki [XT96]: 30.09.2018, 13.02.2019, 11.03.2019, 17.03.2019, 3 exx., 29.07.2019, 4 exx., 22.08.2019; Żegocin [XT96]: 11.06.2019.

***A. klugii* Hahn, 1833**

Piła [YT05]: 24.07.2018, leg. EM, det. GG. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***A. rostrata* Boheman, 1852**

Gizałki [XT97]: 22.04.2018, leg. TR, det. GG; Żbiki [XT96]: 2.06.2019, 16.07.2019, 10.08.2019,

***Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, 2 exx., leg. & det. GG; Gołuchów [YT04]: 21.09.2018; Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019; Kwileń [XT96]: 12.07.2019, leg. A. Żurawlew, det. GG; Żbiki [XT96]: 30.06.2019.

***C. purpureipennis* (De Geer, 1773)**

Chocz [XT96]: 17.06.2019, 19.07.2019; Kwileń [XT96]: 20.07.2018; Żbiki [XT96]: 3.08.2018; Żegocin [XT96]: 11.06.2019, 2 exx.

***Chlorochroa pinicola* (Mulsant et Rey, 1852)**

Gołuchów [YT04]: 25.07.2019, 2 exx.; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019.

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Stara Kaźmierka [XT96]: 23.05.2019; Żbiki [XT96]: 10.06.2019, 20.06.2019.

***Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)**

Chocz [XT96]: 13.06.2019, 2 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***E. oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Chocz [XT96]: 13.06.2019; Gołuchów [YT04]: 22.07.2019; Stara Kaźmierka [XT96]: 30.05.2019; Żbiki [XT96]: 20.05.2019, 2.06.2019, 10.06.2019, 2 exx., 20.06.2019, 22.08.2019,

***E. ornata* (Linnaeus, 1758)**

Żbiki [XT96]: 21.07.2018, 20.05.2019, 10.08.2019, 22.08.2019.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Czarnuszka [XT84]: 26.05.2018, leg. & det. PŻ; Stara Kaźmierka [XT96]: 30.05.2019; Tomice [XT87]: 8.07.2018; Żbiki [XT96]: 20.06.2019.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Pleszew [XT95]: 30.04.2019, pBa; Taczanów [XT84]: 30.03.2019, sito.

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Ludwina [XT94]: 18.02.2019; Marszew [XT95]: 17.02.2019, 22.03.2019, sito; Pleszew [XT95]: 30.10.2019; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019, 3 exx.; Żbiki [XT96]: 30.01.2018, 11.03.2019, 20.04.2019, 2.06.2019; Żegocin [XT96]: 11.06.2019.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Gołuchów [YT04]: 25.07.2019; Żbiki [XT96]: 17.06.2019, 30.06.2019, 11.07.2019; Żegocin [XT96]: 5.07.2019.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Gizałki [XT97]: 22.04.2018, sito, leg. TR, det. GG; Marszew [XT95]: 17.02.2019; Żbiki [XT96]: 1.05.2015, 2 exx., 12.06.2018, 10.08.2019.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)**

Broniszewice [XT96]: 1.02.2020, 3 exx.; Kowalew [XT85]: 5.05.2018, leg. & det. PŻ; Sowina Błotna [XT94]:

19.01.2020; Żbiki [XT96]: 20.04.2019, 26.11.2019; Żegocin [XT96]: 13.10.2019, 17.10.2019, 5 exx., leg. & det. PŻ.

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Gizałki [XT97]: 22.04.2018, leg. TR, det. GG; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, pBa, 9.05.2018, 29.07.2019; Żegocin [XT96]: 11.06.2019.

Piesmatidae***Piesma capitatum* (Wolff, 1804)**

Broniszewice-Marianin [XT95]: 18.04.2018; Żbiki [XT96]: 22.01.2019, 23 exx.

***P. maculatum* (Laporte, 1833)**

Ludwina [XT94]: 18.02.2019; Marszew [XT95]: 17.02.2019, 22.03.2019, sito; Piła [YT05]: 12.02.2019, leg. EM, det. GG; Pleszew [XT95]: 24.01.2020; Grab-
Robaków [XT86]: 19.03.2019, 3 exx., sito; Żbiki [XT96]: 25.01.2019, 5 exx., sito, 27.01.2019, 10 exx., 1.02.2019, 3 exx., sito, 13.02.2019, 3 exx., 11.03.2019, 17.03.2019; Żegocin [XT96]: 25.02.2019, sito.

Pyrrhocoridae***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)**

Borucin [XT94]: 2.09.2018, leg. & det. PŻ; Dobrzyca [XT74]: 8.09.2018, leg. & det. PŻ; Gizałki [XT97]: 21.04.2018, leg. & det. GG; Gołuchów [YT04]: 20.04.2018, leg. & det. GG; Grab [XT86]: 20.09.2018, leg. & det. PŻ; Jedlec [YT04]: 15.09.2018, leg. & det. PŻ; Karmin [XT84]: 7.09.2018, leg. & det. PŻ; Kowalew [XT85]: 5.09.2018, leg. & det. PŻ; Lenartowice [XT95]: 31.08.2018, leg. & det. PŻ; Sowina Błotna [XT94]: 27.08.2019; Szymanowice [XT87]: 30.08.2018, leg. & det. PŻ; Tursko [YT05]: 31.08.2018, leg. & det. PŻ; Żbiki [XT96]: 22.01.2019, 25.01.2019, 6 exx., sito, 1.02.2019, 3 exx.; Żegocin [XT96]: 12.09.2018, leg. & det. PŻ.

Reduviidae***Coranus subapterus* (De Geer, 1773)**

Stara Kaźmierka [XT96]: 30.05.2019, pBa. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Rhynocoris iracundus* (Poda, 1761)**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, leg. & det. GG.

Rhopalidae***Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Kwileń [XT96]: 12.07.2019, leg. A. Żurawlew, det. GG; Marszew [XT95]: 17.02.2019; Taczanów [XT84]: 30.03.2019, sito; Żbiki [XT96]: 20.07.2018, 20.05.2019, 2.06.2019, 12.06.2019, 30.06.2019, 12.07.2019.

***Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)**

Piła [YT05]: 21.05.2018, leg. EM, det. GG; Żbiki [XT96]: 10.08.2019.

***Rhopalus parumpunctatus* Schilling, 1829**

Gizałki [XT97]: 9.07.2018, 15.08.2018, 22.04.2018, 3 exx., sito, leg. TR, det. GG; Kolonia Obory [XT97]:

15.08.2019, 2 exx.; Piła [YT05]: 6.05.2018, leg. EM, det. GG; Żbiki [XT96]: 20.06.2019, 22.08.2019.

***R. subrufus* (Gmelin, 1790)**

Piła [YT05]: 9.05.2018, 2 exx., leg. EM, det. GG; Stara Kaźmierka [XT96]: 8.05.2019.

***Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)**

Gizałki [XT97]: 22.04.2018, leg. TR, det. GG; Piła [YT05]: 7.05.2018, leg. EM, det. GG; Żbiki [XT96]: 20.07.2018, 29.07.2018, 17.03.2019, 20.05.2019, 4 exx., 2.06.2019, 16.07.2019, 29.07.2019, 5 exx.

***S. punctatonervosus* (Goeze, 1778)**

Gizałki [XT97]: 9.07.2018, 22.04.2018, 2 exx., sito, leg. TR, det. GG; Kwileń [XT96]: 2.06.2019; Pleszew [XT95]: 24.10.2019; Żbiki [XT96]: 20.04.2019, 2 exx., 10.06.2019, 3 exx.

Rhyparochromidae

***Drymus brunneus brunneus* (R.F. Sahlberg, 1848)**

Żbiki [XT96]: 30.01.2018.

***D. ryeii* Douglas et Scott, 1865**

Ludwina [XT94]: 18.02.2019, 2 exx.; Marszew [XT95]: 17.02.2019, 22.03.2019, 3 exx., sito; Piła [YT05]: 12.02.2019, 2 exx., leg. EM, det. GG. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***D. sylvaticus* (Fabricius, 1775)**

Marszew [XT95]: 17.02.2019; Pleszew [XT95]: 2.04.2019; Taczanów [XT84]: 30.03.2019, 2 exx., sito; Żbiki [XT96]: 27.01.2019, 20.04.2019; Żegocin [XT96]: 25.02.2019, sito.

***Emblethis verbasci* (Fabricius, 1803)**

Chocz [XT96]: 17.06.2019; Gizałki [XT97]: 21.04.2018, leg. & det. GG; Kwileń [XT96]: 12.07.2019, leg. A. Żurawlew, det. GG, 13.10.2019; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, pBa, 30.08.2018, 1.02.2019, 3 exx., sito, 20.05.2019, 2.06.2019, 30.06.2019, 16.07.2019, 3 exx., 10.08.2019, 15.10.2019; Żegocin [XT96]: 13.10.2019.

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Gołuchów [YT04]: 22.07.2019, 27.07.2019; Kowalew [XT85]: 19.07.2019; Nowolipsk [YT06]: 9.04.2018, 2 exx.; Pleszew [XT95]: 2.04.2019, 3 exx., 24.01.2020; Żbiki [XT96]: 30.09.2018, 3 exx., 20.04.2019, 3 exx., 19.01.2020.

***E. plebejus* (Fallén, 1807)**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, 2 exx., leg. & det. GG, 22.04.2018, 5 exx., sito, leg. TR, det. GG; Kwileń [XT96]: 19.07.2018; Piła [YT05]: 26.02.2019, 2 exx., sito, leg. EM, det. GG; Stara Kaźmierka [XT96]: 6.06.2019, pBa; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, pBa, 17.03.2019, 20.04.2019.

***Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Pleszew [XT95]: 21.04.2019; Żbiki [XT96]: 27.01.2019, 20.03.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***G. grossipes grossipes* (De Geer, 1773)**

Żbiki [XT96]: 4.04.2018, 20.04.2019.

***Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)**

Broniszewice [XT96]: 25.03.2019; Gołuchów [YT04]: 22.07.2019; Kwileń [XT96]: 13.10.2019; Marszew [XT95]: 17.02.2019, 2 exx., 22.03.2019, 4 exx., sito; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, 2 exx., pBa, 30.01.2018, 21.04.2018, 20.04.2019, 19.06.2019, 3 exx., 20.08.2019.

***M. praetextatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Żbiki [XT96]: 29.07.2019, 2 exx., 19.10.2019. Gatunek, jak dotąd znany w kraju załedwie z sześciu stanowisk: rezerwatu Bielinek nad Odrą (Pojezierze Pomorskie, Hedicke i Michalk 1934), Zimowisk i Mielna (Pobrzeże Bałtyku, Karl 1935; Hebda 1998), Suchego Boru (Dolny Śląsk, Lis B. 2017), Żbików (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Gierłasiński i in. 2018a) oraz Warszawy (Nizina Mazowiecka, Gierłasiński i in. 2020). Prezentowane stanowisko potwierdza obecność tego gatunku w powiecie pleszewskim.

***Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)**

Żbiki [XT96]: 30.07.2018, 2.06.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)**

Pleszew [XT95]: 20.10.2019; Grab-Robaków [XT86]: 19.03.2019, sito; Żbiki [XT96]: 13.02.2019, 17.03.2019, 20.04.2019.

***Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)**

Broniszewice [XT96]: 28.08.2019, 2 exx.

***Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)**

Broniszewice [XT96]: 25.03.2019; Gizałki [XT97]: 22.04.2018, leg. TR, det. GG; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, pBa.

***R. vulgaris* (Schilling, 1829)**

Białobłoty [YT07]: 24.03.2019; Broniszewice [XT96]: 1.02.2020; Jedlec [YT04]: 15.09.2018, 2 exx.; Piła [YT05]: 11.08.2018, leg. EM, det. GG; Żbiki [XT96]: 29.09.2018, 22.01.2019, sito, 20.04.2019; Żegocin [XT96]: 13.10.2019.

***Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829)**

Gizałki [XT97]: 10.07.2018; Ludwina [XT94]: 18.02.2019, 11 exx.; Marszew [XT95]: 22.03.2019, 3 exx., sito; Piła [YT05]: 23.03.2019, leg. EM, det. GG; Pleszew [XT95]: 24.01.2020, 4 exx.; Żbiki [XT96]: 20.04.2019, 4 exx.

***S. thomsoni* Reuter, 1875**

Marszew [XT95]: 17.02.2019; Piła [YT05]: 12.02.2019, 26.02.2019, sito, leg. EM, det. GG; Grab-Robaków [XT86]: 19.03.2019, 2 exx., sito; Tomice [XT87]: 16.06.2019; Żbiki [XT96]: 5.04.2018, 27.01.2019, 1.02.2019, 4 exx., 17.03.2019, 2 exx.; Żegocin [XT96]: 25.02.2019, 3 exx., sito.

***Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)**

Gizałki [XT97]: 27.08.2019, 2 exx., sito; Gołuchów [YT04]: 29.07.2018, 22.07.2019; Piła [YT05]: 12.10.

2019, leg. EM, det. GG; Pleszew [XT95]: 28.11.2019; So-wina Błotna [XT94]: 27.08.2019, 27.11.2019; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, pBa, 7.08.2018, 22.01.2019, 27.01.2019, 1.02.2019, 4 exx., sito, 17.03.2019, 20.03.2019, 20.04.2019, 4 exx., 12.06.2019, 4 exx., 19.06.2019, 2 exx., 20.08.2019, 8 exx., 31.08.2019, ad luc.; Żegocin [XT96]: 25.02.2019, 3 exx., sito.

***Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807)**

Żbiki [XT96]: 22.01.2019, 2 exx., 1.02.2019, sito.

***S. sabulosus* (Schilling, 1829)**

Żbiki [XT96]: 22.08.2019. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Gołuchów [YT04]: 20.04.2018, leg. & det. GG, 22.07.2019; Ludwina [XT94]: 18.02.2019; Marszew [XT95]: 17.02.2019; Żbiki [XT96]: 17.03.2019, 3 exx., 20.04.2019, 22.08.2019.

***Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)**

Broniszewice-Marianin [XT95]: 18.04.2018; Gizałki [XT97]: 21.04.2018; Gołuchów [YT04]: 29.07.2018, 22.07.2019; Kwileń [XT96]: 22.04.2019; Ludwina [XT94]: 18.02.2019, 3 exx.; Pleszew [XT95]: 20.10.2019; Żbiki [XT96]: 28.05.2016, pBa, 30.08.2018, 1.02.2019, 20.04.2019, 4 exx.

***T. dispar* Stål, 1872**

Gizałki [XT97]: 21.04.2018, 2 exx., leg. & det. GG; Gołuchów [YT04]: 27.07.2017. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Tropistethus holosericeus* (Scholtz, 1846)**

Gizałki [XT97]: 22.04.2018, 5 exx., sito, leg. TR, det. B. Lis. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798)**

Broniszewice [XT96]: 25.03.2019; Kolonia Obory [XT97]: 15.08.2019; Żbiki [XT96]: 20.04.2019.

Saldidae

***Chartoscirta elegantula* (Fallén, 1807)**

Żbiki [XT96]: 30.01.2018, 4 exx. **Gatunek nowy dla powiatu pleszewskiego.**

***Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758)**

Gołuchów [YT04]: 21.07.2015, 4 exx., pBa; Ludwina [XT94]: 18.02.2019; Żbiki [XT96]: 13.02.2019, 10.06.2019, 30.06.2019, 20.08.2019.

Scutelleridae

***Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)**

Broniszewice [XT96]: 25.03.2019; Gizałki [XT97]: 21.04.2018, 2 exx., leg. & det. GG, 9.07.2018, 22.04.2018, sito, leg. TR, det. GG; Gołuchów [YT04]: 22.07.2019, 26.07.2019, 4 exx., 27.07.2019; Żbiki [XT96]: 28.04.2018, 3.08.2018, 2.06.2019, 2 exx.

***E. testudinaria* (Geoffroy, 1785)**

Pleszew [XT95]: 24.10.2019.

Thyreocoridae

***Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)**

Broniszewice [XT96]: 25.03.2019; Gołuchów [YT04]: 22.07.2019; Stara Kaźmierka [XT96]: 30.05.2019, pBa; Żbiki [XT96]: 20.04.2019.

Tingidae

***Tingis pilosa* Hummel, 1825**

Żbiki [XT96]: 27.01.2019.

Podsumowanie

Niniejsza praca dostarcza nowych danych o pluskwia-kach powiatu pleszewskiego, których lista powiększyła się o 48 i aktualnie liczy 225 gatunków (Gierlasiński et al. 2018a, 2019b, niniejsza praca). Stanowi to 32% fauny tych owadów w Polsce (Gorczyca 2004; Gierlasiński i Taszakowski 2020).

Wśród ostatnio wykazanych znalazł się gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (*Plesiodema pinetella*) oraz szóste stanowisko *Deraeocoris ventralis*. Warto zwrócić uwagę, że badany obszar poznany jest bardzo nierównomiernie (Tabela 1).

Spośród 15 kwadratów UTM pokrywających powiat pleszewski, rozmieszczenie pluskwiaków najlepiej poznano w polach: XT96 (176 gatunków), XT95 (87 gatunków) i YT05 (80 gatunków). Najślabiej z kolei w: XT75 (0 gatunków), YT06 (3 gatunki) i XT74 (4 gatunki). Przyszłe badania na tym obszarze będą miały na celu nie tylko stwierdzenie kolejnych gatunków, ale również zniwelowanie tych różnic.

Tabela 1. Liczba rekordów (w rozumieniu Gierlasiński 2018) i wykazanych gatunków w poszczególnych kwadratach UTM w powiecie pleszewskim w latach 2000-2020 (Gierlasiński i in. 2018a, 2019b, niniejsza praca) (*Table 1. A number of records [sensu Gierlasiński 2018] and species reported in the certain UTM squares in the Pleszew district during 2000-2020 (Gierlasiński et al. 2018a, 2019b, present paper).*

Kwadrat UTM / UTM square	Liczba rekordów / number of records	Liczba gatunków / number of species
BC94	6	6
XT74	5	4
XT75	0	0
XT84	27	25
XT85	11	11
XT86	9	9
XT87	14	12
XT94	67	51
XT95	131	87
XT96	472	179
XT97	58	45
YT04	86	68
YT05	96	80
YT06	3	3
YT07	9	9
Razem / Altogether	994	225

Podziękowania

Autorzy pragną serdecznie podziękować Tomaszowi Rutkowskiemu, Eugeniuszowi Markiewiczowi, a także Amelii, Oldze i Danucie Żurawlew za pomoc w gromadzeniu materiału do badań oraz prof. Barbarze Lis (Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski) za pomoc przy oznaczeniu niektórych gatunków.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1995. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 1. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XXVI + 222 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1996. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 2. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 3. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 4. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 346 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006 Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 5. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XI + 550 ss.
- Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **9**: 1–97.
- Bunalski M. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 3. Pentatomoidea: Acanthosomatidae, Plataspidae, Thyreocoridae. *Wiadomości entomologiczne* **38**: 197–205.
- Bunalski M., Tazsakowski A. 2018. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 2. Wtyki (Coreoidea) niecki Jeziora Sycyńskiego. *Wiadomości entomologiczne* **37**: 81–95.
- Bunalski M., Klejdysz T., Rosińska A. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 4. Rodzaj *Oxycarenus* (Fieber, 1837) (Lygaeoidea: Oxycarenidae). *Wiadomości entomologiczne* **38**: 206–211.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Chłond D., Górczyca J. 2009. Terrestrial True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park – Origin of Fauna. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* **17**: 5–109.
- Cmoluchowa A. 1977. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. II. *Polskie Pismo Entomologiczne* **47**: 23–26.
- Cmoluchowa A. 1978. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa-Wrocław, nr 108 serii kluczy, 43 ss.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1993. Heteroptera communities of pine forests in Poland. *Fragmenta Faunistica* **36**: 127–146.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1994. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Roztocza. *Fragmenta Faunistica* **37**: 181–199.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G., Tazsakowski A. 2013–2020. Rozmieszczenie. [w:] Gierlasiński G. (red.). *Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski*. <http://www.heteroptera.us.edu.pl/>; dostęp 20.04. 2020.
- Gierlasiński G., Żurawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018a. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 13–28.
- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Tazsakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018b. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 65–73.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Tazsakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48.
- Gierlasiński G., Tazsakowski A., Lis B. 2019b. Stilt bugs (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) of Poland: check-list, distribution, bionomics. *Fragmenta Faunistica* **62**: 1–25.
- Gierlasiński G., Chłond D., Tazsakowski A., Lis B. 2019c. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimekiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce.

- II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108.
- Gorczyca J. 1991. Phylinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **2**: 17–81.
- Gorczyca J. 2004. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera). [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.). *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I*. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 192–234.
- Hebda G. 1998. Nowe stanowiska rzadkich na terenie Polski pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera). *Acta Entomologica Silesiana* **5–6**: 11–13.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64.
- Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Fragmenta Naturae* **52**: 18–32.
- Hedicke H., Michalk O. 1934. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). *Märkische Tierwelt* **1**: 26–34.
- Herczek A. 1982. Miridae (Heteroptera) zespołów roślinnych okolic Dolistowa. *Acta Biologica Silesiana* **10**: 22–29.
- Kadej M., Tarnawski D., Smolis A., Zając K., Szwalko P., Regner J. 2019. Nowe dane o wybranych obcych i inwazyjnych owadach w Polsce. *Przyroda Sudetów* **22**: 83–96.
- Karl O. 1935. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattflosche. *Dohniana, Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft* **14**: 122–141.
- Kasprowicz A. 1963. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) okolic Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Zoologia* **12**: 39–63.
- Kondracki J. 2011. *Geografia regionalna Polski*. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 440 ss.
- Korcz A. 2003. Pluskwiaki (Heteroptera) w zróżnicowanych środowiskach Słowińskiego Parku Narodowego oraz Góry Rowokół. *Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin* **13**: 1–226.
- Korcz A. 2010. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 19–34.
- Kuźmiński R., Mazur A. 2019. Pierwsze stanowiska inwazyjnego gatunku *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w środkowo-zachodniej Polsce. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarrum Ratio et Industria Lignaria* **18**: 221–225.
- Lis B. 2007. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B. 2010. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu leśno-stepowego Bielinek nad Odrą i jego okolic (Pojezierze Pomorskie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 37–49.
- Lis B. 2017. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 47–50.
- Lis J. A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 76 ss.
- Péricart J. 1972. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. *Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen* **7**. Masson et Cie. Paris, 402 ss.
- Péricart J. 1998a. Hemiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hemiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 2. *Faune de France* **84B**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hemiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 487 ss.
- Schmidt K. 1937. Ein Beitrag zur markische Wanzenfauna. *Markische Tierwelt* **3**: 111–112.
- Schuh R.T., Weirauch C. 2020. *True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History*. Siri Scientific Press: 880 pp.
- Skitek A. 2016. Nowe stanowiska rzadkich gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 13–20.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Stichel W. 1956. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae). Berlin-Hermsdorf.
- Stichel W. 1960. *Gotthold Künows Wanzenfauna von Ost- und Westpreussen*. Berlin-Hermsdorf, 80 ss.
- Tarnawski D. 2013. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **6**: 3–8.

- Taszakowski A., Gierlasiński G. 2018. Notes on the occurrence of *Acetropis Fieber*, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species. *Fragmenta Faunistica* **60**: 83–99.
- Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego – geneza fauny. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–159.
- Taszakowski A., Bunalski M., Gierlasiński G. 2020. First records of *Deraeocoris ventralis* in Poland, with notes on distribution of Polish Deraeocorinae (Hemiptera: Heteroptera, Miridae). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* **29** (online 005): 1–10.
- Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M., Wytwer J. 1994. Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska. *Fragmenta Faunistica* **37**: 3–104.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune de France* **67**, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 589 ss.
- Wróblewski A. 1968. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae)*. PWN, Warszawa, 36 ss.
- Żurawlew P. 2014. *Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego*. Starostwo Powiatowe w Pleszewie: 172 ss.
- Żurawlew P. 2018. *Przyroda parków podworskich przyrody powiatu pleszewskiego*. Starostwo Powiatowe w Pleszewie: 160 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

New data on true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland)

The paper presents results of studies on true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) collected in the Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland). It includes data on 153 species of Heteroptera collected in 33 localities, including one species new to Wielkopolsko-Kujawska Lowland (*Plesiodytes pinetella* (Zetterstedt)) and the sixth locality of *Deraeocoris ventralis* Reuter in Poland. The paper presents also a summary of the entire research period (2000-2020) on Heteroptera in the Pleszew district. In total, 225 species have been recorded in the study area; the number of reported species is over 30 percent of the total number of Heteroptera species known from Poland.

Otrzymano (received): 29 April 2020
Zaakceptowano (accepted): 24 July 2020